

Inovação e Interoperabilidade: o impacto do KC-390 Millennium na projeção internacional da Embraer no Setor de Defesa

Francielle Araújo Pains¹, Nathália Letícia Rabelo Mendes², Lucas Pinheiro Rocha Kumer³, Pedro Barbezani Carvalho e Ribeiro⁴

1 Universidade de Brasília, Brasília/DF

2 Universidade de Brasília, Brasília/DF

3 Universidade de Brasília, Brasília/DF

4 Universidade da Força Aérea, Rio de Janeiro/RJ

Resumo – O presente artigo busca analisar os impactos das exportações da aeronave Embraer KC-390 Millennium no contexto da geopolítica internacional e qual é a projeção da empresa brasileira (Embraer S.A.) no contexto internacional a partir do volume de vendas, especificamente no seu segmento de Defesa e Segurança. Além disso, serão analisados os custos de oportunidade que levaram à escolha do KC-390 no catálogo de aeronaves em substituição ao Lockheed KC-130 Hercules, bem como as decisões de investimento, produção e consumo que propiciaram aos países a importação de aviões de transporte militar brasileiros focados no uso tático e logístico para multimiissão, assim como os benefícios alocados em segurança e logística para os países compradores. Nesse sentido, buscar-se-á identificar os principais países importadores do KC-390 e quais as razões que os levaram a optar por essa determinada escolha, bem como se a inovação da aeronave foi fator primordial para o volume de vendas. Para tal, o desenvolvimento da pesquisa fará uso da abordagem da metodologia baseada em estudo de caso, na qual serão analisados os dados quantitativos referentes às vendas da empresa e será considerado o caso particular representativo do KC-390 em associação com um conjunto de casos análogos. Sob essa perspectiva, a pergunta de pesquisa, respaldada pela hipótese, na avaliação qualitativa nos resultados geopolíticos, poderá propiciar um cenário para avaliar em que medida as exportações projetaram a empresa entre as 100 (cem) principais do setor aeroespacial e, conseqüentemente, o Brasil no cenário internacional.

Palavras-Chave – Cooperação em Defesa, Embraer KC-390 Millennium, Interoperabilidade, Geopolítica Internacional, Inovação Tecnológica.

I. INTRODUÇÃO

Este artigo se inicia por meio de uma revisão histórica do projeto KC-390, relacionando a economia de defesa e os custos de oportunidade do projeto aliado ao cenário geopolítico presente na base industrial de defesa brasileira, mais especificamente como a Embraer S. A. se localiza. O artigo em questão está dividido em três tópicos, a saber: A. História; B. Economia de Defesa e os Custos de Oportunidade na escolha

do KC-390; e C. Geopolítica, Cooperação e Diplomacia de Defesa.

No primeiro tópico, os autores apresentam um panorama do projeto KC-390 desde os primórdios do setor aeronáutico no Governo Vargas. Adiante, são descritos os caminhos trilhados pela Embraer S.A. para projetar aeronaves cargueiras de médio porte. Assim sendo, foram analisados os contextos das crises econômicas e como elas impactam no setor culminando na sua privatização. Após essa elucidação, o tópico detalha a criação do projeto KC-390 em substituição do Hércules e as motivações para a troca da frota.

No segundo tópico, são detalhados os processos que compreendem a economia de defesa enquanto campo do setor de defesa. Dessa forma, os autores avaliaram como esse segmento atua dentro dos parâmetros econômicos, principalmente no tocante aos custos de oportunidade. Também foram analisados os impactos no desenvolvimento econômico na geração de emprego e renda. Portanto, a partir da comparação de ambas as aeronaves, foi identificado a melhor escolha para alcançar os objetivos, sistemática e objetivamente, baseadas nos benefícios marginais com os custos marginais; usufruindo das vantagens comparativas entre os dois produtos, assim como uma vantagem absoluta.

E por fim, no terceiro tópico, partiu-se do contexto e do conceito de geopolítica para analisar a cooperação e a diplomacia de defesa; e como esse conceito contribui para os interesses dos Estados na busca de Poder e dissuasão. A partir desta perspectiva, foram analisadas como as inovações tecnológicas fortalecem a indústria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Nessa abordagem, também foram examinadas a renovação e modernização dos equipamentos na substituição do Hércules pelo KC-390, bem como a cooperação no setor aeroespacial inseriu a Embraer S.A. entre as cem melhores empresas no mundo.

A. História

O setor aeronáutico brasileiro teve início em 1941, quando o governo de Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica por meio do Decreto-Lei número 2.961. Em 1950, por meio deste Ministério, o Brigadeiro do Ar Casimiro Montenegro Filho fundou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), para impulsionar a indústria aeronáutica nacional e estabelecer um local para pesquisas e formar engenheiros aeronáuticos (Embraer 2024a). Ozires Silva, primeiro presidente da Embraer, se formou no ITA em 1962, e começou a participar do projeto que “resgataria a aviação regional do país”: o avião Bandeirante. Em 1968, o avião teve seu primeiro voo de sucesso, aumentando a demanda e levando à necessidade de criar uma produção em série, momento em que foi fundada a Empresa Brasileira de Aeronáutica, mais conhecida como Embraer (Embraer 2024a).

Com apoio e investimento do Estado disposto a correr riscos, conforme defende Mazzucato (2014), a empresa conseguiu se desenvolver com excelência. Os contratos com a Força Aérea Brasileira (FAB) possibilitaram conhecimento sobre processos industriais, estado da arte de produção do setor, incorporação tecnológica e outras capacidades ligadas às estratégias do Estado para a soberania nacional (Moura Junior 2020, 64). Entre essas capacidades, as compras e projetos da FAB com outros Estados eram realizados pensando também no que melhor atenderia os objetivos da empresa, com engenheiros dispostos a compartilhar *know-how* e ajudar no progresso das aeronaves brasileiras (Moura Junior 2020, 68). Com o passar dos anos, a Embraer aumentou significativamente sua expertise e produziu aeronaves em diferentes segmentos, com projetos cada vez mais complexos e tecnológicos (Embraer 2024a).

Entretanto, no fim da década de 80, em um contexto de crises econômicas internacionais e nacionais, a empresa estatal enfrentava a maior crise de sua história (Moura Junior 2020, 73). Com grandes dívidas e incapacidade de investir em novos projetos ao longo da década de 90, em paralelo às políticas nacionais liberais, a empresa enxergou no Programa Nacional de Desestatização (PND) de 1990 uma oportunidade de recuperar os lucros e impulsionar os projetos de inovação (Silva 2008, 174). Ozires Silva reassumiu a presidência da empresa para liderar o processo de privatização, que se estendeu de 1990 a 1994 e culminou com um leilão de venda em dezembro de 1994, quando a Embraer foi vendida por R\$ 154,1 milhões em valores da época (Rodegen 2009, 135).

Em 2010 a Empresa Brasileira de Aeronáutica mudou sua razão social para Embraer S.A, para ampliar o escopo de atuação no mercado (Moura Junior 2020, 80). No ano seguinte, foi criado formalmente o segmento Defesa & Segurança. Atualmente, a empresa é a 3º maior fabricante de jatos comerciais do mundo, já entregou mais de 8 mil aeronaves, é líder na indústria aeroespacial e de defesa da América Latina e os produtos deste segmento estão presentes em mais de 60 países (Embraer 2024b). De acordo com o Relatório Anual de 2023, a Embraer teve receita consolidada de R\$26,1 bilhões em 2023, sendo o segmento de Defesa & Segurança responsável por cerca de 10% (R\$2,6 bilhões), um aumento de 21% em relação a 2022 (Embraer 2024c).

B. Desenvolvimento do KC-390

No cenário das operações aéreas brasileiras, a escolha estratégica da Força Aérea Brasileira recaiu sobre o Lockheed C-130, conhecido comercialmente como "Hércules", para desempenhar o papel de ser um dos principais aviões de transporte (Brasil 2021, 9). Desde sua introdução, o Hércules se destacou pela sua eficiência ímpar no transporte de cargas e tropas, além de sua versatilidade em operações humanitárias e militares. Por isso, esse modelo se tornou um dos cargueiros mais populares internacionalmente, conquistando uma posição de destaque e reconhecimento global (Brasil 2021, 9). Sua longevidade e a constante evolução de suas versões modernas, com mais de 10 versões, fazem com que a linha C-130 seja não apenas a mais utilizada, mas também a mais duradoura em termos de produção de cargueiros em todo o planeta. A confiança depositada na robustez e na capacidade operacional do Hércules pela Força Aérea Brasileira reforça sua posição como uma escolha primordial para atender às demandas logísticas e estratégicas do país, tanto em tempos de paz quanto em situações de emergência.

Contudo, mesmo que seja uma aeronave popular e de grande credibilidade e versatilidade para a execução de várias operações no mundo todo, seu ciclo de vida útil definitivamente a torna um modelo antiquado. Notoriamente, seu alto custo de voo e a dificuldade para achar as peças para manutenção tornaram sua operação onerosa (Força Aérea 2021). Nesse cenário, a FAB juntamente com a Embraer enxergou a possibilidade de desenvolver uma aeronave que fosse mais vantajosa para a realidade brasileira, reduzindo custos de compra, operação e manutenção, e que pudesse competir diretamente com o C-130 no mercado de aeronaves de transporte, oferecendo uma alternativa moderna e economicamente viável para atender às demandas do país.

O projeto para a aeronave, então nomeada C-390, foi iniciado em 2005 pela Diretoria de Projetos Avançados (DAP) da Embraer, que percebeu a viabilidade e potencial de mercado para um cargueiro militar de médio porte (Santos 2021, 67). Em 2007, após uma série de testes aerodinâmicos e para o refinamento do projeto, a proposta de desenvolvimento da aeronave foi apresentada ao Estado Maior da Aeronáutica (EMAER) (Ribeiro 2017, 243).

Após o contrato de desenvolvimento com a FAB, em 2009, o projeto foi revisado e alterado com as especificações solicitadas pela Força Aérea (Ribeiro 2017). Desenvolvido por meio de procuração pública por inovação (*public procurement for innovation*), o projeto do KC-390 atendeu à solicitação da FAB para uma aeronave de transporte militar e reabastecimento em voo, destinada a substituir as aeronaves KC-130 utilizadas (Moura Junior 2020, 85), e para competir no mercado global no segmento de aeronaves de transporte militar de médio porte (Santos 2021, 63).

O cronograma para o desenvolvimento foi dividido em 3 fases, com previsão de duração de 7 anos. A primeira fase consistia no anteprojeto, com estudos preliminares e seleção de fornecedores; a segunda fase com a avaliação e detalhamento inicial do projeto, e em seguida as definições conjuntas, com maior detalhamento das peças, interfaces entre os sistemas e definições de todo o conjunto estrutural (Santos 2021, 71).

Fig. 1. Cronograma de Desenvolvimento do KC-390 (Ribeiro 2017, Fig. 4)

O projeto requisitou nova capacidade de gestão e parceiros estratégicos alinhados politicamente e dispostos a adquirir a aeronave. Os principais fornecedores selecionados foram a empresa OGMA, de Portugal; a Fábrica Argentina de Aviones, da Argentina; a Aero Vodochody, da República Tcheca, entre outros demais 18 fornecedores, como mostra a imagem e tabela a seguir:

Fig. 2. Principais Fornecedores para a Produção do KC-390 (Ribeiro 2017, Fig. 7)

TABELA I.
PRINCIPAIS FORNECEDORES DO KC-390

EMPRESA	PAÍS	COMPONENTE
Selex Galileo	Itália	Radar táctico
Rockwell Collins	Estados Unidos	Aviônica básica
Esterline	Inglterra	Manete de potência
Ael Sistemas/Elbit	Brasil/Israel	Computador de missão/head-up-display
Elbit	Israel	EVS
ELOP	Israel	Sistema de autoproteção e contramedidas
IAE	Estados Unidos/Alemanha/Japão	Sistema integrado de propulsão

Liebherr	Alemanha	Sistema de ar-condicionado; Sistema de controle de pressurização da cabine
DRS Defense Solutions	Estados Unidos	Sistema de manejo e lançamento de carga
LHColus	Brasil	Assento de tropas e macas
Safran (Hispano-Suiza)	França	Sistema elétrico de emergência
Survitec GR	Irlanda	Botes salva vidas e Elt
Bae Systems	Inglterra	Sistema de comando de voo fly-by-wire
Goodrich	Estados Unidos	Atuadores eletrônicos e controles elétricos para o sistema primário de comandos de voo
Cobham	Inglterra	Pod de reabastecimento aéreo
Elbit	Brasil	Trem de pouso
Messier-Bugatti-Dowty	França	Conjunto de roda e freio; componentes hidráulicos do trem de pouso; sistema de controle de freio
Aerotron	Brasil	Blindagem

Principais Fornecedores do KC-390 (Ribeiro 2017, Quadro 2)

Algumas das características do KC-390 exigiu o desenvolvimento de tecnologia do zero (Vieira e Fishlow 2017, 248), e o domínio destas tecnologias pode representar um novo patamar para a empresa no mercado global (Mazzucato 2014). A revisão crítica de projeto (*critical design review* - CDR) ocorreu em março de 2013 com participação de integrantes da FAB, quando foram confirmados elementos críticos do avião, como as configurações aerodinâmicas, instalação dos sistemas, modelos utilizados na fabricação e arquitetura (Santos 2021, 71).

Após este evento, pôde-se iniciar a fase de testes, certificação civil e militar e montagem de dois protótipos. O primeiro protótipo foi apresentado ao público no final de 2014, e já em fevereiro de 2015 a empresa realizou o primeiro voo experimental do KC-390 (Santos 2021, 72).

A aeronave se situa no estado da arte no segmento de defesa, apresentando tecnologia de ponta que oferece maior eficiência operacional (Embraer 2022). Sua gama de operações abrange desde evacuação aeromédica, busca e resgate, até combate a incêndios e reabastecimento aéreo (helicópteros e caças), além de suporte em missões de auxílio humanitário (Embraer 2022). Cabe ressaltar que, conforme informado pelo piloto 1, entrevistado, ele expõe que em relação ao “REVO (reabastecimento em voo), a velocidade faz diferença principalmente para caças (quanto mais rápido, melhor)”. Porém, para helicópteros, o piloto informa que o KC-390 não consegue performar no quesito velocidade como o seu anterior,

o KC-130. Ele informa que, apesar de haver testes por parte da Embraer, o KC-390 pode não conseguir reabastecer helicópteros por ter uma velocidade muito baixa, tornando complicada a performance do KC-390.

Devido a essas características multifuncionais, pode ser equipado com sistemas de autodefesa e proteção balística, aumentando sua capacidade de operar em ambientes hostis. Além disso, sua pilotagem é facilitada por um sistema aviônico integrado e pelo comando de voo full *fly-by-wire* (Embraer 2022). Nesse aspecto, o piloto 1 entrevistado ressalta que o KC-390 possui o sistema *fly-by-wire*, e o KC-130 possui sua pilotagem de forma convencional. Mesmo com sistemas de comando totalmente diferentes, o KC-390 mostrou-se mais moderno.

Toda essa tecnologia reduz o tempo e a carga de trabalho nas missões, ao mesmo tempo em que mantém baixo custo operacional. Outrossim, sua facilidade de manutenção e prontidão operacional são características que permitem a interoperabilidade e conectividade em ambientes de rede e múltiplos domínios (Embraer 2024d).

Como indicado pelo piloto entrevistado, a capacidade de transporte e carga útil do KC-390 é fundamentalmente maior que a do KC-130. Visto que no KC-390 há possibilidade de remover a parte interna e acomodar melhor a carga, enquanto no KC-130 só cabem uma quantidade limitada de *pallets*. Essa vantagem pode ser exemplificada pelo uso do KC-390 Millennium pela FAB para atender as necessidades dos desabrigados em virtude da recente tragédia no estado do Rio Grande do Sul (RS) em maio de 2024. Além do transporte de toneladas de doações, a aeronave foi capaz de transportar toda a estrutura para exames e atendimentos de um Hospital de Campanha (HCAMP), acompanhada de 48 militares e profissionais de saúde, ao município de Canoas (RS), local muito afetado pelas enchentes (FAB 2024).

A atual frota de aeronaves em operação acumulou mais de 11.500 horas de voo, alcançando uma disponibilidade operacional de aproximadamente 80%. Ademais, registrou taxas de conclusão de missão superiores a 99%, evidenciando uma produtividade excepcional dentro de sua categoria (Embraer 2024d).

Isso posto, sendo a maior aeronave já desenvolvida no hemisfério sul, o KC-390 rapidamente tornou-se um projeto de amplo interesse internacional e nacional desde sua apresentação na LAAD de 2007, sendo uma retomada do desenvolvimento de tecnologia de defesa no Brasil (Loureiro 2014). Essa retomada levou à participação de outros países em seu desenvolvimento, como Portugal, República Tcheca, Argentina, entre outros, para criar uma aeronave que pudesse atender às necessidades modernas mantendo custos de produção e manutenção competitivos com o KC-130 (Loureiro 2014).

O KC-390, concebido como uma aeronave destinada ao mercado internacional, foi projetado especificamente para atender às demandas logísticas e operacionais da Força Aérea Brasileira (FAB), com ênfase em funções como reabastecimento em voo, busca e salvamento e transporte (Loureiro 2014). Desde o seu desenvolvimento, o KC-390 rapidamente se tornou o centro das atenções da FAB, sendo visto como um instrumento essencial para fortalecer suas capacidades aéreas.

A decisão de adotar o KC-390 como substituto do Lockheed C-130, conhecido como Hércules, foi tomada desde a concepção do projeto. Esse processo foi concretizado com a

gradual desativação das aeronaves KC-130, iniciada em 2021 e concluída em 2024, conforme documentado na Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA) 400-87/2021 (Brasil 2021). Esse movimento representou uma transição significativa na estrutura operacional da FAB, culminando na substituição integral do Hércules pelo Millennium.

C. Os impactos econômicos do KC-390 na Economia de Defesa

Com o advento da globalização após o pós-guerra, deu-se início também, aos processos de cooperação internacional entre os países. Nessa seara, inúmeros campos e áreas de negociação emergiram para sanar demandas internas e/ou externas; dentre elas, destaca-se a área econômica com ênfase em defesa. Entende-se por Economia de Defesa como um “campo da administração econômica nacional preocupada com os efeitos econômicos dos gastos militares, a administração da economia em tempo de guerra e o gerenciamento dos orçamentos militares em tempo de paz” (Brasil 2020). Com isso, afirma Veríssimo (2005, 02), o campo norteou uma gama de oportunidades, principalmente no aspecto militar, mas não somente. Dessa forma, a integração econômica e a cooperação propiciaram que, as interfaces tecnológicas das cadeias produtivas gerassem elementos para organizar de forma sistêmica e interativa as tendências e estratégias do orçamento militar alinhado ao desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico (Dagnino 2009, 03). O mesmo autor também elucida que a Economia de Defesa, em países de capitalismo avançado, mostra-se de forma ampliada englobando:

A gestão econômica orientada à obtenção de maior eficácia e efetividade na obtenção de segurança e defesa, à busca de alianças, ao enfraquecimento ou enfrentamento dos inimigos etc, através da projeção do país no cenário mundial, do comércio exterior, de programas de ajuda externa, de alavancagem financeira, da postura em relação à dívida externa dos países devedores, da regulação da imigração etc, utilizando conceitos como dissuasão, ameaças, aliados potenciais, mudanças estratégicas etc, e utilizando noções de teoria dos jogos e modelos que frequentemente apresentam alto grau de formalização e sofisticação matemática (Dagnino 2009, 03).

Os modelos econômicos referentes às abordagens econômicas clássicas, como a Lei de Say, indicam que a economia tende ao equilíbrio (Serrão 2017, 03). Keynes (1996, 50) apresenta a ideia de que “desde o tempo de Say e de Ricardo os economistas clássicos têm ensinado que a oferta cria sua própria procura”. Nesse sentido, Keynes (1996, 50) explica que isto significa de “modo expressivo, mas não claramente definido, que o total dos custos de produção deve ser gasto por completo, direta ou indiretamente, na compra do produto”. Em contrapartida a este pensamento, Keynes aborda por meio do conceito de demanda efetiva que “o enriquecimento de um país não se dá pelo ato negativo de indivíduos não gastarem toda a sua renda, mas pelo ato positivo de usar essas poupanças para aumentar o estoque de capital” (Serrão 2017, 04).

Assim sendo, ressalta Serrão (2017, 04), o Estado estimularia o crescimento aumentando a renda por meio de investimentos governamentais, o que geraria um efeito multiplicador (multiplicador keynesiano), aumentando assim a renda e o consumo com um “efeito cascata de progressão geométrica”. Os neoclássicos, por sua vez, “continuaram analisando a economia capitalista dentro do mesmo contexto de longo prazo” (Prado 2001, 03); contudo, os salários, os lucros e as rendas tornaram-se, juntamente com os capitais físicos (fatores de produção), determinantes nas interseções entre oferta e demanda, contribuindo com o processo produtivo, ressalta (Prado 2001, 03). Nesse contexto, Serrão (2017, 05) aponta que o pensamento da economia neoclássica foi baseado nos modelos desenvolvidos por Robert Solow, em que:

O crescimento econômico é resultante da acumulação de capital, trabalho e progresso tecnológico, sendo os dois primeiros os chamados fatores de produção e, o último, o fator exógeno à acumulação de riqueza (Serrão 2017, 05)

Sendo o setor de Defesa uma área multidisciplinar, englobando o campo das Ciências Sociais e Humanas, as ciências econômicas assumiram um papel divergente daquele dos modelos neoclássicos, conforme aponta Santos (2017, 01). A “Economia de Defesa não é baseada em pressupostos como (i) concorrência pura e perfeita; (ii) *homo economicus*; (iii) livre entrada no mercado; e (iv) informação completa e simétrica” (Santos 2017, 01). Assim, Serrão (2017, 05) aponta que “os processos de crescimento de um país “continuam apesar dos retornos marginais decrescentes”; pois estes retornos são “exógenos e ocorrem pela criação de novas tecnologias que permitem aumentar a produtividade com a mesma dotação de recursos” (Serrão 2017, 05). Além disso, a produção de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no campo de defesa em países em desenvolvimento como o Brasil, possuem características distintas de países desenvolvidos (Santos 2017, 01).

Schumpeter, por outro lado, compreendia a inovação como uma força motriz do desenvolvimento, no qual esse desenvolvimento ocorreria a partir de novas tecnologias inseridas em um processo dinâmico (Serrão 2017, 07). Como resultado, segundo Eliasson (2010, 46), partindo da teoria evolucionária, os clássicos e neoclássicos não fazem distinção entre conhecimento e informação, de modo que a teoria econômica clássica possui dificuldades para compreender a transferência de informações como um fator primordial para o desenvolvimento econômico (Serrão 2017, 08).

Os parâmetros indicam que os investimentos podem, posteriormente, “impactar no crescimento e desenvolvimento de um país” (Venancio 2022, 02). Como informado anteriormente, países em desenvolvimento possuem características distintas de países desenvolvidos (Santos 2017, 01). Dessa maneira, Venancio (2022, 02) aponta que a Economia de Defesa no Brasil, norteadora da Base Industrial de Defesa (BID), e “reconhecida dentro do complexo industrial-militar” Moraes, Ternus e Pinto (2020, 07), pode levar a gerar “conflitos constantes devido a escolhas conflitantes na economia, conhecidas como *trade-off*, teoria de Paul Samuelson” (Venancio 2022, 03, adaptado).

Nesse sentido, o papel do Estado seria gerir esses conflitos. Venancio (2022, 04), expõe que os neoclássicos entendem que

o Estado deve assumir o “papel de ator racional, buscando equilibrar os custos de oportunidade e os benefícios da segurança obtida com gastos militares” (Venancio 2022, 04); essa atitude teria como fim “maximizar um interesse nacional bem definido e refletir a função de bem-estar social (o que mais uma vez exemplifica a questão do *trade-off*” (Venancio 2022, 04, adaptado). O pensamento Keynesiano, em contrapartida, possui uma visão intervencionista na economia, na qual “os gastos militares poderiam ser utilizados para aumentar o produto a partir de efeitos multiplicadores, quando a demanda agregada é ineficiente” (Venancio 2022, 04).

As demandas provenientes dos setores de segurança e defesa, seja de forma individual ou coletiva, impulsionam os avanços tecnológicos de produtos, processos e serviços (...), esses avanços se tornaram úteis à produção de bens e serviços (Longo e Moreira 2013, 02, adaptado). Percebe-se que, por meio de uma visão Keynesiana, que há “uma relação direta entre gastos militares e crescimento econômico e que o desafio é a necessidade de uma BID nacional para que as despesas militares não sejam revertidas em importação”, e sim, em exportação (Venancio, 2013, 224, adaptado). Assim, “as novas configurações tecnológicas talvez acentuam a necessidade de maiores investimentos tecnológicos e ampliem o perfil de pesquisa e desenvolvimento presente na indústria de defesa” (Moraes, Ternus e Pinto 2020, 18).

No caso brasileiro, a esfera da economia de defesa está “concentrada nos campos da Política e da Economia, particularmente no tocante ao Desenvolvimento Econômico” dos objetivos nacionais de defesa, esclarece Correio (2021, 02). A relevância da economia de defesa para o Brasil possibilita “impacto econômico promovido através da geração de emprego e renda” (Ternus 2017, 16). Nesse aspecto, Correio (2021, 16), expõe que “a partir de meados dos anos 1990, a área de defesa do Brasil passou a contemplar um conjunto de normas e aparatos políticos, econômicos, diplomáticos e militares, cuja definição, estruturação e operacionalização” perpassa a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Com isso, Santos (2018, 02) ressalta que a Indústria de Defesa recebe influência das bases teóricas e analíticas da Economia de Defesa, em que as discussões acabam adotando perspectivas de atores diversos com vistas a influenciar variáveis não econômicas nos processos decisórios.

Dessa forma, não podendo ser analisada dentro dos recortes da economia tradicional, os fatores que consideram a estrutura do mercado de defesa, aponta Santos (2018, 06), compreendem os desafios que promovem a área em questão. Nesse sentido, o mesmo autor escreve que, “variáveis de natureza microeconômica e macroeconômica, para além de variáveis não-econômicas, afetam a área de defesa – direta ou indiretamente” Santos (2018, 07). Além disso, Ternus (2017, 33) ressalta que a proporcionalidade de recursos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) bem como o destino deles para a indústria da defesa oportuniza as perspectivas para o futuro. O autor supracitado, Santos (2018, 03), enfatiza que “o fato de a área de defesa se dar numa estrutura de mercado monopsonia é ainda mais relevante quando se trata de países em desenvolvimento”. Mendonça, Lima e Souza (2008, 02), nesse sentido, explicam que “o Estado pode atuar como agente que desempenha dupla função no sistema de ciência, tecnologia e inovação (CT&I): ora age como facilitador da cooperação (entre academia, órgãos do governo e setor produtivo), ora perfaz o papel de demandante de processos e de produtos”.

No que tange o setor de empresas fabricantes de aeronaves, e a partir dos conceitos elaborados por Mankiw (2013), pode-se compreender que, a Embraer S.A. não vigora como um monopólio nem como um monopsonio. Embora seja uma empresa de capital aberto, e originalmente uma empresa de economia mista, o impulso estatal na capitalização inicial foi possível para a sua expansão. Especificamente no seu segmento de Defesa e Segurança, a empresa possui liderança nas exportações na América Latina, com um portfólio que inclui o A-29 Super Tucano, aeronave de ataque leve e treinamento avançado, e o KC-390, aeronave de transporte multimissão (Embraer 2024); bem como a parceria estratégica de liderança para atuação em desenvolvimento, ensaios de voo e produção de aeronaves no Programa de Transferência de Tecnologia e Cooperação Industrial no Programa Gripen com a Força Aérea Brasileira e a Saab AB, que inclui: o Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen e o Centro de Ensaios em Voo do Gripen, ambos na planta da Embraer em Gavião Peixoto (Saab 2024). Com relação a isso, tem-se os conceitos de *spin-off* e *spill-over*.

Spin-off se baseia na ideia de que uma tecnologia já concebida e pronta é transferida do meio militar para o meio civil, o que geralmente ocorre no ramo empresarial com empresas que possuem um legado, uma infraestrutura pesada, processos bem definidos e uma cultura estabelecida. O *spill-over* se refere a um transbordamento dessa tecnologia e a efeitos e externalidades positivas que ela pode causar não só para o meio militar (Venancio 2022, 225).

As encomendas pelo governo brasileiro do Lockheed C-130 Hércules, aeronave multimissão fabricada pela empresa norte-americana *Lockheed Martin*, foi utilizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) durante 61 anos (1963-2024). Em que o primeiro modelo (C-130E), adquirido em 1963, possuía uma frota de cinco aeronaves pela FAB (Revista da Força Aérea 2021). Durante esse período, a FAB operou com uma frota de 29 aeronaves Hércules, das quais foram “recebidas em cinco lotes distintos e seis versões diferentes (C-130E, SC-130E, C-130H, KC-130H, C-130M e KC-130M) (Força Aérea 2024). Suas atividades abarcavam o transporte de cargas, lançamento de paraquedistas, apoio logístico, Reabastecimento em Voo (REVO), Busca e Salvamento (SAR), Evacuação Aeromédica (EVAM), Ressuprimento Aéreo, combate a incêndios e missões antárticas (PROANTAR) (Revista da Força Aérea 2024).

Fig. 3. Airliners. Lockheed Martin KC-130J Hercules (L-382G) USA - Marines. (USA Marines 2015)

Em comparação, a aeronave KC-390 Millennium, projetada para ser, assim como o Hércules, preparada para atividades multimissão, foi lançada em 2019 e, atualmente, possui uma frota de seis aeronaves militares (Padilha 2023a). O KC-390 possui Capacidade Operacional Completa (*Full Operational Capability – FOC*), em que a aeronave é projetada para atender a todos os requisitos dos quais foi projetada para executar,

tanto para o uso da FAB quanto para exportação (Padilha 2023b). O mesmo autor expõe que a aeronave pode transportar carga de até 26 toneladas, comparadas às outras aeronaves militares; bem como possui alcance de voo mais rápido, em torno de 470 nós. Além disso, Padilha (2023c) informa que além das atividades executadas pelo Hércules, o KC-390 ainda possui capacidade de operar em pistas temporárias ou não pavimentadas, dos quais incluem terra compactada, solo e cascalho. Em sua versão de reabastecimento, o referido autor Padilha (2023d) explica que o KC-390 é a única aeronave do segmento a receber combustível de outro KC-390 por meio de *pods* instalados sob suas asas tornando suas missões com uma margem de porcentagem em torno de 99% de assertividade. Sua função bimotor de transporte tático multimissão inclui atividades militares relevantes para as Forças Armadas, dentre as quais se destacam: “transporte de tropas, armamentos, munição, veículos, blindados e lançamento de infantaria paraquedista em pontos mais próximos da linha de frente do combate” (Centeno 2021a). A principal característica da aeronave, segundo Centeno (2021b), é a sua capacidade de compartimento de carga, em que se pode transportar além de veículos blindados como o Iveco Guarani, as baterias de lançamento de foguetes ASTROS II. Especificamente, segundo a Embraer S.A., também pode ser transportado:

TABELA II.

QUANTIDADE E CARGAS A SEREM TRANSPORTADAS NO KC-390

QUANTIDADE	CARGAS (KC-390)
2	Blindados de esteiras M113
2	Oshkosh M-ATV
1	APC Patria AMV 8x8
1	BMP-3 russo
1	APC Stryker com blindagem adicional
1	Helicóptero UH-60 Black Hawk
2	Contêineres de 20 pés
23 t	Pallets de 463 litros
80	Soldados equipados
74	Pacientes em macas com 8 atendentes médicos
64	paraquedistas

Quantidade e Cargas a serem transportados no KC-390 (Centeno 2021c)

Fig. 4. Livro Branco de Defesa (Agência Força Aérea/Sgt. Batista 2020, 146)

À luz do exposto, pode-se verificar que a escolha da troca da frota do Hércules para o KC-390 pela Força Aérea Brasileira permeia questões técnicas, políticas e econômicas. No campo econômico, pode-se verificar que os custos de oportunidade, entendido, segundo Mankiw (2013, 38), como “a escolha de um item é aquilo de que você abre mão para obtê-lo”. Ou seja, quando um tomador de decisão decide optar por um item ao

invés do outro, exemplificado aqui como a escolha do KC-390 em detrimento do Hércules, ele precisa estar ciente dos custos de oportunidade de cada ação proveniente desta escolha. Dado que as escolhas são racionais, conforme explica Mankiw (2013, 38), poderá ser realizada a melhor escolha para alcançar os objetivos, sistemática e objetivamente, baseadas nos benefícios marginais com os custos marginais. Nesse sentido, inclui-se os incentivos governamentais, como por exemplo em ações de incentivo à Base Industrial de Defesa, para que o mercado possa agir nas perspectivas de recompensas. Assim sendo, a escolha do Estado brasileiro por adquirir o KC-390 por meio de contrato de aquisição ao invés do Hércules, pode configurar uma escolha a partir dos custos de oportunidade. Ao se verificar e considerar as especificidades de ambos os modelos, o custo de oportunidade por medir o *tradeoff* entre as duas aeronaves, podendo, desse modo, usufruir das vantagens comparativas entre os dois produtos, assim como na vantagem absoluta (Mankin 2013, 84).

D. Geopolítica, Cooperação e Diplomacia de Defesa

No que tange os contornos geopolíticos do cenário internacional, o comércio internacional e a cooperação internacional entre os países importadores de tecnologia militar projetam as exportações, assim como propiciam um cenário favorável à diplomacia militar e civil. Nesse ínterim, a partir do conceito de geopolítica se pode compreender as dinâmicas no mercado comercial militar. Mafra (2006, 24) explica que a Geopolítica parte da Ciência Política, especificamente da Política do Estado, em que influenciará os estudos, planejamentos e decisões políticas para estabelecer e fixar os objetivos do Estado. O pensamento geopolítico de Meira Mattos (2002, 38) complementa intelectualmente elucidando que “aquilo que o Estado e Política têm de comum (e é inclusive a razão de sua intercomunicabilidade) é a referência ao fenômeno Poder. Não há teoria política que não parta, em alguma maneira, direta ou indiretamente, de uma definição de Poder e de uma análise do fenômeno Poder”.

É de interesse dos Estados, assim como de empresas multinacionais e transnacionais maximizar os ganhos no sistema internacional, sejam eles financeiros e/ou de poder. Para tal, as demandas de defesa usufruem, também, dessas dinâmicas. Segundo Ternus (2017, 29), tratando especificamente do comércio internacional em defesa, “o papel do Estado, nesse contexto, é auxiliar no direcionamento geopolítico da comercialização dos produtos de defesa e, também, viabilizar as exportações”. Santos (2018, 06) adiciona à temática a partir do ponto de vista de Frank (2000) que:

Devido à sua natureza (bem público) e às falhas de mercado, é difícil estimar a demanda por defesa. Pode-se afirmar que ela depende das preferências, do orçamento, das expectativas, do preço dos outros bens, da quantidade de atores no mercado, das ameaças percebidas, assim como da existência ou não de conflito e/ou guerra. Do ponto de vista da oferta de bens/serviços de defesa, sabe-se que é afetada pela tecnologia, pelo preço dos recursos, pela quantidade de ofertantes.

A inovação tecnológica, para Mendonça (IPEA, 2017), “é elemento central para o desenvolvimento econômico de modo geral, no âmbito da Defesa sua contribuição faz parte da

estratégia principal de funcionamento”. O mesmo autor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) complementa informando que esse desenvolvimento “depende da convergência de esforços que podem envolver Forças Armadas (FFAA), indústria e academia”. No mesmo entendimento, Ternus (2017, 29) pontua que é necessário que se unam a pesquisa, o desenvolvimento e o investimento em defesa para que se fortaleça a indústria por meio de políticas que criem um fluxo de investimento no crescimento e fortalecimento de empresas desses segmentos, complementa. Dessa forma, Ternus (2017, 29) acrescenta que essa “possibilidade de disseminação para outros setores, garante maior dinâmica à economia”. A partir desses aspectos, Santos (2018) afirma que “a mensuração dos gastos militares e do investimento na área de defesa pode mudar significativamente, a depender da instituição que o consolida, bem como do país analisado”. Como exemplo elucidativo, Padilha (2023e) destaca o caso do setor aeroespacial da Embraer. Ele alude que a partir do setor de inteligência da fabricante brasileira, verificou-se uma necessidade no mercado. Foi identificado por meio dos estudos que se faria necessário com o passar dos anos da substituição de aeronaves de transporte militar, principalmente o Lockheed C-130 Hércules devido ao alto custo, destaca Padilha (2023f). Dentro desse contexto, a FAB e a Embraer S.A. conceberam o projeto de criação do KC-390 a fim de suprir a demanda vigente, aponta Padilha (2023g).

A cooperação mostra-se frutífera para a economia do país; Pereira (2021, 02) elucida que “a visão de ações cooperativas, de edificação de relações e com contornos defensivos também se adequa à cultura estratégica nacional”. O autor também expõe que na “Diplomacia de Defesa, se faz necessário inserir o entendimento de Grande Estratégia”. Sendo o nível mais alto do planejamento político de uma nação, a Grande Estratégia estabelece as prioridades e o emprego coordenado das suas fontes de poder (meios políticos, diplomáticos, militares, econômicos e outros) visando à consecução dos interesses nacionais”. Dessa forma, Pereira (2021, 02) afirma que “a Grande Estratégia disporia dos objetivos nacionais e seria como um “guarda-chuva” sob o qual estariam inseridos planejamentos setoriais que atuariam de forma harmônica, como a Política de Defesa, a Política Externa, a Política Econômica e outras”. Como resultado, os compromissos e prioridades reforçam os preceitos já elucidados acima sobre o papel da geopolítica.

Diante do exposto, depreende-se que a cooperação em defesa e a geopolítica são do interesse nacional dos Estados. Modolo Teixeira (2020, 25) destaca que a importância da indústria de defesa junto a influência econômica contribui para o desenvolvimento de equipamentos militares e para cooperação entre países aliados. Como exemplo dessa cooperação com países aliados, em 2024, o KC-390 Millennium “participou recentemente do Exercício Operacional Storm Flag, em Louisiana, Estados Unidos. O objetivo foi fortalecer a parceria e a interoperabilidade entre as duas Forças Aéreas, além de contribuir para o aprimoramento de Táticas, Técnicas e Procedimentos relacionados ao emprego da aviação de transporte em ambientes de conflito” (Embraer 2024b).

Outro exemplo que elucida o caráter multimissão da aeronave pode ser verificado na atuação humanitária do KC-390 no Rio Grande do Sul, devido às consequências dos desastres climáticos no estado. Segundo informa a (Embraer 2024c, adaptado), o “C-390 Millennium da área de ensaio em

voo da Embraer realizou uma missão em parceria com a Força Aérea Brasileira, levando mais de 17 toneladas de doações para famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A aeronave faz parte das operações aéreas e terrestres com ajuda humanitária para as cidades em estado de calamidade pública”.

Nesse âmbito, a empresa busca “apresentar a sua abordagem em torno da aeronave multimissão C-390 Millennium, onde as aquisições de aeronaves são apoiadas por cooperação industrial e parcerias que geram benefícios para todos os envolvidos (Embraer 2024d)”.

Continuando nessa linha de pensamento, Modolo Teixeira (2020, 47) escreve que o pensamento geopolítico se adequa à crescente complexidade industrial de defesa, em que países produtores e consumidores aproximam a política aos interesses estratégicos militares. Pode-se verificar essas estratégias através do Exercício Operacional Storm Flag, informado anteriormente. Sob essa mesma visão, o referido autor complementa informando que a cooperação militar associa os setores de forças armadas, indústria e/ou centros de pesquisa, “com o objetivo de ampliar a sua segurança conjunta, dividir os custos de investimentos e obter ganhos deles derivados” Modolo Teixeira (2020, 51). Prosseguindo com essa ótica, Miranda (2007, 74) põe em perspectiva que as discussões sobre inovação tecnológica mostram a necessidade de “estimular e realizar inovações no âmbito das empresas é uma meta a ser perseguida pelos tomadores de decisão (governos) e pelos agentes privados, (...) aumenta a oportunidade da firma que realiza expandir seus negócios”.

Em consonância com essa abordagem, Modolo Teixeira (2020, 105-106) justifica que a evolução dos custos de produção, bem como a renovação e modernização dos equipamentos “são necessárias para assegurar as capacidades bélicas de um Estado” para que isso não se torne um fato limitador da manutenção do poderio militar. Com isso, a “substituição, modernização e desenvolvimento de equipamentos militares estão entre os principais fatores de manutenção do poder militar dos Estados no sistema mundial”. Mantendo essa visão, Modolo Teixeira (2020, 112-113) que o “setor aeronáutico apresenta-se como um dos mais ativos e dinâmicos para o desenvolvimento tecnológico”, dos quais aeronaves de combate de alta performance possuem “manutenção mais custosos dos que outros itens dos arsenais” fazendo necessária o apoio do governo na evolução tecnológica para ampliar as capacidades e aquisições de aviões.

Miranda (2007, 74) explica que “empresas, por meio da inovação, podem obter ganhos de competitividade e rentabilidade, ampliar a participação no mercado ou mesmo descobrir novos nichos a serem explorados, (...) baseadas nas ideias do pensamento schumpeteriano”. Conforme essa interpretação, Modolo Teixeira (2020, 115) revela que os dividendos gerados pela balança comercial a partir de produtos de alto grau de tecnologia mantém ativa as linhas de montagem das indústrias, as quais passam a não depender unicamente das encomendas do Estado em que se localizam.

No contexto sul-americano, a Embraer S.A. é a empresa mais avançada, colocando-a como o único conglomerado “na lista entre as 100 maiores produtoras de equipamentos de defesa do mundo” (Modolo Teixeira 2020, 342). Em conformidade com o pensamento do autor, Miranda (2007, 75) elucida que, em geral, “no segmento aeronáutico os esforços para realizar inovações são contínuos, as empresas estão sempre atrás de tecnologia e materiais que possam reduzir os custos de produção e operação dos aviões e melhorar sua

performance aérea”. A mesma autora descreve que a “capacidade da Embraer é imprescindível para competir dentro dos elevados padrões concorrenciais característicos à indústria aeronáutica” Miranda (2007, 78). Além disso, para Modolo Teixeira (2020, 334) o “KC-390 representa a vanguarda da cooperação em defesa no setor aeronáutico da região, com a criação de elos produtivos e a possibilidade de padronização em um único vetor de seu segmento para as demais forças aéreas, da mesma forma que a aeronave Hércules”. Consequentemente, segundo Miranda (2007, 79), a economia brasileira é a grande beneficiada com os projetos da Embraer; em que a “consolidação da Embraer a coloca como um forte player global no segmento de aeronaves de transporte no mercado internacional”.

II. METODOLOGIA

O objeto de estudo desta pesquisa é compreender e analisar o impacto que a presença do KC-390 tem desempenhado como uma ferramenta para expandir a influência do Brasil e da Embraer no mercado comercial militar. Para Schmitter (2002), o pesquisador deve chamar a atenção do seu leitor/avaliador logo no início e de forma irresistível, com um problema de pesquisa. Isso é importante porque, uma vez que ele perca o interesse no que você se propõe a fazer, será muito difícil que volte atrás. Portanto, a análise do impacto busca identificar os elementos que contribuíram para o sucesso desta aeronave brasileira e examinar como suas operações impactam o cenário internacional. Para isso, é fundamental identificar quais são as principais motivações dos países estrangeiros que atualmente importam o KC-390 ou que têm interesse em adquiri-lo. Esse processo de identificação permitirá uma análise aprofundada dos elementos mais atrativos do cargueiro, especialmente quando comparado ao tradicional Lockheed KC-130. Ao compreender os fatores que impulsionam a preferência pelo Millennium, será possível avaliar de que forma ele impactou a projeção internacional brasileira tanto no plano econômico quanto estratégico para o Brasil e para a Embraer.

Elenca-se como problema de pesquisa: Qual o motivo do sucesso do KC-390 comparativamente ao KC-130? Dessa forma, aponta-se como objetivo geral: identificar o impacto na projeção internacional da Embraer com as exportações do KC-390. Assim como objetivos específicos: a) identificar os países que importaram o KC-390. B) identificar as razões que levaram os países a importar. C) Identificar se a inovação da aeronave foi fator primordial para o volume de vendas.

O desenvolvimento da pesquisa se conduzirá pela abordagem da metodologia de estudo de caso comparativo (Gonçalves 2020), representativo e instrumental, com o intuito de analisar e comparar a escolha das frotas militares brasileiras pelo Embraer KC-390 Millennium em detrimento do Lockheed KC-130 Hércules. O Estudo de Caso se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo.” (Severino 2014, 121). Na base teórica, será realizado um levantamento da história das aeronaves cargueiras de médio porte no Brasil pela Força Aérea Brasileira. No campo comparativo dos casos, especificamente, será analisada as diferenças técnicas e como essa escolha pode influenciar os tomadores de decisão quanto aos custos de oportunidade para usufruto das vantagens comparativas e absolutas com o intuito de gerar incentivos nas aquisições domésticas e externas. Nessa seara, buscar-se-á comparar os dados quantitativos das compras internas e externas e como isso pode influenciar as

decisões geopolíticas da Política Externa de Defesa (Miranda 2007). Desse modo, o problema de pesquisa irá se encaminhar, amparada pelo levantamento histórico (Cortat 2020), bibliográfico e dos dados quantitativos, a fim de propiciar um panorama da geopolítica com interpretações diretas e indiretas. Com isso, espera-se demonstrar uma pesquisa metodologicamente coerente com a pergunta e com os objetivos elencados.

III. RESULTADOS

A FAB comprou inicialmente 28 aeronaves, mas diminuiu este número para 19, após negociações em 2019, visto que a capacidade operacional da aeronave diminuiu a necessidade de ter mais aviões na frota. Atualmente, a Força conta com 6 KC-390 operando no país (Embraer 2023).

Segundo o gerente de projetos da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) consultado para a produção do artigo, os contratos firmados para compra do KC-390 são dos seguintes países: Holanda, que inicialmente fez um pedido de cinco aeronaves, e após negociações alterou o número de aeronaves para nove, sendo que as quatro adicionais serão destinadas ao governo da Áustria. Outro país que adquiriu a aeronave foi Portugal, com pedido de cinco aeronaves; Coreia do Sul com pedido de três, e Hungria com duas. Outrossim, conforme noticiado pelo site oficial da Embraer Defesa & Segurança, poderão ser adicionadas à lista a República Tcheca e a Índia, sendo que este último teve o Memorando de Entendimento acerca da compra de aeronaves assinado em março de 2024 (Embraer 2024e).

A aquisição do KC-390 pelos países compradores revela uma tendência crescente de preferência internacional por essa aeronave, impulsionada pela busca por inovação tecnológica, capacidades técnicas avançadas e redução de custos operacionais oferecidas pelo modelo Millennium (Cortat 2020). Dentro dessa perspectiva, destacam-se as notáveis melhorias nas capacidades técnicas do KC-390 em comparação com seu antecessor, o KC-130, tornando-o uma aeronave genuinamente multimissão no segmento de 10 a 30 toneladas (Damiani 2011). Além disso, evidencia-se que o KC-390 é 30% mais rápido que o Hércules e possui uma capacidade de carga de 15% a 20% maior (Damiani 2011). O KC-390 Millennium, na perspectiva tecnológica, está no estado da arte no segmento de defesa, se configurando como o maior projeto de aviação concebido e desenvolvido pela indústria aeronáutica do país (Gonçalves 2020). Segundo Ferreira (2009, 38): enquanto os caças contabilizaram uma elevação de custos superior a oito vezes o valor inicial, entre os anos 1950 (segunda geração) e os modelos atuais (quinta geração), neste mesmo período, os aviões comerciais apresentaram uma elevação de custos que atingiu quase cinco vezes o valor inicial.

Retomando a lógica do mercado de defesa apontada por Santos (2016), é possível afirmar que o KC-390 apresenta uma melhoria exponencial da capacidade da FAB e do Brasil. A aeronave apresentou de forma tão contundente que está sendo apresentada e vendida para vários países e com alta demanda no segmento aeronáutico.

Em uma ótica geopolítica, a popularidade do KC-390 tende a aumentar com sua efetiva utilização em missões e aumento em vendas no cenário internacional. Nesse sentido, eventos como a escolha do KC-390 como principal avião de transporte da Força Aérea da Holanda e Áustria, substituindo o KC-130

(Diniz 2023), credibilizam as capacidades da nova aeronave e aumentam seu prestígio em negociações internacionais no mercado de defesa.

Assim, compreendendo o objetivo desta pesquisa como a identificação de elementos diferenciais do KC-390 frente ao seu competidor direto e antecessor como principal cargueiro no plano nacional, e em certos casos internacional, o KC-130, é possível concluir a partir do estudo comparativo que suas capacidades técnicas e logísticas atendem de forma ideal aos objetivos estabelecidos pela Embraer em sua idealização comercial e prática (Loureiro 2014).

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Francielle Araújo Pains: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Aquisição de dados. Análise e interpretação de dados. Elaboração do manuscrito.

Nathália Letícia Rabelo Mendes: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Aquisição de dados. Análise e interpretação de dados. Elaboração do manuscrito.

Lucas Pinheiro Rocha Kumer: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Aquisição de dados. Análise e interpretação de dados. Elaboração do manuscrito.

Pedro Barbezani Carvalho e Ribeiro: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura. Revisão intelectual do manuscrito. Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Airliners. Lockheed Martin KC-130J Hercules (L-382G) - USA - Marines. 2015.
<https://www.airliners.net/photo/USA-Marines/Lockheed-Martin-KC-130J-Hercules-L-382G/2608683>
- Cortat, Eduardo. 2020. As Relações entre o Brasil e Portugal no domínio da Segurança e da Defesa: A Implantação do KC-390. Portugal.
- de Mendonça, Marco A., Divany Gomes Lima, and Jano Moreira de Souza. 2017. “Cooperação entre Ministério da Defesa e COPPE/UFRJ: uma abordagem baseada no modelo Triple Helix III.” Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
<https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/1ivros/capitulo15.pdf>.
- Centeno, Gabriel. 2021. “KC-390: o maior avião militar da América do Sul.” Aeroflap. <https://www.aeroflap.com.br/kc-390-o-maior-aviao-militar-da-america-do-sul/>.
- Coleção: Comunicação e Políticas Públicas - Elói Martins Senhoras, Maurício Elias Zouein. 2020. *Geopolítica das Organizações de Cooperação em Defesa*. Vol. 63. Boa Vista, RR: Editora UFRR.
<https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2019.1093445>.

- Dagnino, Renato. 2009. "Em que a economia de defesa pode ajudar nas decisões sobre a revitalização da indústria de defesa brasileira?" *Revista de Estudos Internacionais e da Paz* 8, no. 7 (n.a.): 187-210. <https://tinyurl.com/RenatoDagnino>.
- Damiani, Jose. (2011). New products and its impacts in a firm's strategic scope: The case of Embraer and the new KC390 cargo airplane.
- de Moraes, G. I., Ternus, C. H., & Pinto, G. P. (2020). Economia da Defesa: Notas para uma Pesquisa Integrada. *Análise Econômica*, 38(76). <https://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/download/77607/57381>
- de Sousa Moreira, W. Tecnologia e Inovação no Setor de Defesa: uma perspectiva sistêmica. <https://www.academia.edu/download/91717893/199-570-1-SM.pdf>
- Duarte, Érico. 2017. "A indústria brasileira de defesa: situação atual e perspectivas de evolução." Economia de Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/palestras/3a_aa_industriaa_dea_defesaa_brasileiraa_situacaoa_atuala_ea_perspectivasa_dea_evolucao.pdf.
- Eliasson, G. (2010). Advanced Public Procurement as Industrial Policy. *Economics of Science, Technology and Innovation*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5849-5>
- Embraer S.A. n.a. "Embraer: C-390 Millennium." Embraer Defense & Security. <https://defense.embraer.com/br/pt/c-390>.
- Embraer (2024, 07 de maio). Participação do C-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) no Exercício Operacional Storm Flag, em Louisiana, Estados Unidos. [Postagem]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/embraer_embraer-embraer-weareembraer-activity-7191868152501198848-FRb3/?utm_source=share&utm_medium=member_android
- Embraer (2024, 10 de maio). Embraer Defesa & Segurança teve a oportunidade de apresentar a sua abordagem em torno da aeronave multimissão C-390 Millennium. [Postagem]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/embraer_weareembraer-embraerstories-c390-activity-7194708710634483713-HnwK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
- Embraer (2024, 11 de maio). C-390 Millennium realiza missão Sul do Brasil em parceria com a FAB. [Postagem]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/embraer_todospelosul-embraerstories-c390-activity-7195156035463004160-tIn5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
- Fab. 2024. "KC-390 Millennium transporta Hospital de Campanha da FAB para Canoas." Força Aérea Brasileira. <https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/42523>.
- Ferreira, Marcos. 2009 Dinâmica da inovação e mudanças estruturais: um estudo de caso da indústria aeronáutica mundial e a inserção brasileira. Tese (Doutorado) - Instituto de Economia, Universidade de Campinas, Campinas.
- Gonçalves, Ada. 2020. Por que o Brasil avança pouco em inovação? Uma análise de como as institucionalidades contribuíram para casos de sucesso brasileiros. Rio de Janeiro.
- Keynes, J. M. (1996). A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. (A. M. da Silva, Apresentação, M. R. da Cruz, Tradução, & C. R. Contador, Revisão técnica). São Paulo, SP: Editora Nova Cultural Ltda. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5114400/mod_resource/content/1/KEYNES.pdf
- Machado de Oliveira Mafra, Roberto. 2006. *Geopolítica: Introdução ao Estudo*. 1ª ed. São Paulo, SP: Editora Sicurezza.
- Meira Mattos, Carlos. 2002. *Geopolítica e Modernidade: a geopolítica brasileira*. Vol. 386. Rio de Janeiro, RJ: Editora Biblioteca do Exército.
- Mazzucato, Maria. 2014. O Estado Empreendedor: desmascarando o mito do setor público x setor privado. São Paulo.
- Ministério da Defesa. Livro Branco de Defesa. 2020. https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf
- Miranda, Zil. 2007. *O Vôo da Embraer: a competitividade brasileira na indústria de alta tecnologia*. 1ª ed. São Paulo, SP: Editora Papagaio.
- Moura Junior, André J. 2020. "Algoz ou herói: a participação do Estado brasileiro na internacionalização da Embraer S. A. (1994-2018)." Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais.
- Nogueira da Gama Correio, Pedro. 2021. "Defesa Nacional e Desenvolvimento: Diálogos entre e significado ee "Autonomia" em Hélio Jaguaribe e a Estratégia Nacional de

- Defesa.” *Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais* 10, no. 19 (jan/jun): 30-58. <https://doi.org/10.22456/2238-6912.111783>.
- Padilha, Luiz. 2023. “Embraer entrega sexta aeronave KC-390 Millennium à Força Aérea Brasileira.” *Defesa Aérea & Naval*. <https://www.defesaaereanaval.com.br/aviacao/embraer-entrega-sexta-aeronave-kc-390-millennium-a-forca-aerea-brasileira>.
- Pereira, Eduardo. 2021. “Diplomacia de Defesa: Ferramenta de Política Externa.” *Cadernos de Estudos Estratégicos* n.a., no. n.a. (setembro): 20-27. n.a.
- Prado, E. F. (2001). A ortodoxia neoclássica. *Estudos Avançados*, 15, 9-20. <https://www.scielo.br/j/ea/a/mtMVzYgnSZCXnfhDzw4TwxG/?format=pdf&lang=pt>
- Embraer. 2017. “Embraer KC-390 lands in Sweden.” *Defense Forces*. <https://www.defenseforces.com/2017/06/12/embraer-kc-390-lands-sweden/>.
- Embraer. 2017. “56 anos de Hércules na FAB!” *Revista Força Aérea*. <https://forcaarea.com.br/56-anos-de-hercules-na-fab/>.
- Redação. 2017. “Matéria de Capa RFA 146 - Adeus ao C-130 - O Hércules deixa o céu do Brasil.” *Revista Força Aérea*. <https://forcaarea.com.br/materia-de-capa-rfa-146-adeus-ao-c-130-o-hercules-deixa-o-ceu-do-brasil/>.
- Ribeiro, Cássio Garcia. 2017. *Desenvolvimento Tecnológico Nacional: o caso do KC-390*. In: RAUEN, André Tortato (Org.). *Políticas de inovação pelo lado da demanda no Brasil*. Brasília.
- Rodegen, J. L. 2009. *A história da Embraer*. Ed. Write Stuff Enterprises, Inc. 1st ed. Florida.
- Saab AB. “Programa Gripen Brasileiro: Uma colaboração real. Uma parceria de longo prazo.” Saab. <https://www.saab.com/pt-br/markets/brasil/programa-gripen-brasileiro>.
- Santos, Mário A. 2021. “Uma Análise crítica do projeto estratégico KC-390: Expectativas e realidade.” *Revista Brasileira de Estudos Estratégicos*.
- Santos, Thauan. 2018. “Economia de Defesa como uma categoria geral de análise nas Ciências Econômicas.” *Revista da EGN* 24, no. 3 (setembro/dezembro): 542-564. 10.21544/1809-3191.v24n3.p542-564.
- Santos, Thauan. n.d. “Economia de Defesa e Indústria de Defesa: barreiras à política e à gestão da CT&I nos países em desenvolvimento.” *IV Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais* 23 (4): 65-81. Acesso em Março 28, 2024. n.a.
- Schmitter, Paul 2002. *The Ideal Research Proposal*. EUA.
- Severino, Antônio J. 2014. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo, São Paulo: Cortez Editora. 978-85-249-2081-3.
- Serrão, N. T. (2017). Defesa sob a ótica das teorias econômicas e de inovação. *Revista da EGN*, 23(3), 689-720. https://www.researchgate.net/publication/322689825_Defesa_sob_a_otica_das_teorias_economicas_e_de_inovacao
- Silva, O. 2008. *A Decolagem de um grande sonho*. São Paulo.
- Ternus, Cássia H. 2017. “Matriz de impactos intersetoriais em economia da defesa do Brasil,” *Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento*. Repositório Institucional PUCRS. <https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/10212>.
- Venancio, H. B. (2022). Economia de Defesa e sua relação com o crescimento econômico. *Revista Marítima Brasileira*, 142(01/03), 221-233. <https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistamaritima/article/view/4023/3910>
- Veríssimo, Henrique. 2005. “Economia e defesa : a defesa econômica como componente da defesa nacional.” *Revista Nação e Defesa* 3, no. 110 (n.a.): 167-189. <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/1240>.
- Vieira Filho, J. E. R.; Fishlow, A. 2017. *Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade*. Brasília.

V. Anexos ou Apêndices

O questionário foi elaborado a partir do uso de Inteligência Artificial desenvolvido pela OpenAI (ChatGPT) para buscar informações de pilotos que pilotaram tanto o KC-390 quanto o KC-130. O questionário foi enviado via aplicativo de mensagens instantâneas e as respostas foram retornadas em formato de áudio. Ressalta-se que a identidade dos pilotos foi preservada (anonimato). Desse modo, buscou-se, através das respostas dos entrevistados, oferecer um panorama comparativo entre as aeronaves.

**Os demais pilotos contatados não responderam a tempo da data limite do edital*

1. Quais são as principais diferenças em termos de desempenho entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: O piloto informou que a principal diferença refere-se à velocidade. No que se refere apenas ao ReVO (reabastecimento em voo), o piloto alega que a velocidade faz diferença principalmente para caças (quanto mais rápido, melhor). Porém, para helicópteros, o piloto informa que o KC-390 não consegue performar no quesito velocidade como o seu anterior, o KC-130. Ele informa que, apesar de haver testes por parte da Embraer, o KC-390 pode não conseguir reabastecer helicópteros por ter uma velocidade muito baixa, tornando complicada a performance do KC-390.

2. Como as características de carga útil e capacidade de transporte se comparam entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: No que tange ao transporte, o piloto informou que a diferença básica é que o KC-130 fica montado e o KC-390 é possível tirar os tanques internos. Nesse sentido, a capacidade de carga do KC-390 é muito maior do que a do KC-130, porque no KC-130 comporta apenas *pallets*, enquanto no KC-390 é possível a retirada da parte interna, comportando mais carga.

3. Como é a experiência de pilotar o KC-390 em comparação com o KC-130, considerando fatores como manuseio, resposta aos controles e características de voo?

PILOTO 1: O Piloto informou que o KC-390 é *fly-by-wire*, e o KC-130 é pilotagem convencional; ou seja, são sistemas de comando totalmente diferentes, sendo o KC-390 mais moderno.

4. Em termos de missões operacionais, quais são as principais vantagens e desvantagens de cada aeronave?

PILOTO 1: O piloto *destaca neste momento da entrevista que está se referindo apenas ao ReVO da aeronave*. Ele informa que as vantagens e desvantagens partem do quesito velocidade.

5. Como as capacidades de reabastecimento aéreo do KC-390 se comparam às do KC-130?

PILOTO 1: O piloto informou que o KC-130 possui autonomia superior ao KC-390, pois há uma capacidade maior de transferência de combustível.

6. Qual a importância da interoperabilidade entre o KC-390 e o KC-130 para as operações da Força Aérea Brasileira?

PILOTO 1: A importância, destaca o piloto, é referente à velocidade. O ReVO de helicóptero é difícil para o KC-390 resolver.

7. Como as diferenças de tamanho e capacidade de carga afetam a logística e o planejamento de missões entre as duas aeronaves?

PILOTO 1: Ele elucida que o importante no ReVO é o combustível, mesmo apontamento relatado em respostas anteriores.

8. Existem diferenças significativas nos requisitos de treinamento de tripulação entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: Declarou que há diferenças muito grandes. O KC-390 é bem automatizado e o KC-130 demanda mais da capacidade de pilotagem (neste ponto reside a complexidade).

9. Como as características de manutenção e disponibilidade operacional se comparam entre o KC-390 e o KC-130?

PILOTO 1: Não houve respostas a esta pergunta.